

**KIBERJINOYATCHILIK : GLOBAL VA MINTAQAVIY
MUAMMOLAR**

Axmadova Rayxona Anvar qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti

3-kurs talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada kiberjinoyatchilik qanday vujudga kelishi, ularning oldini olish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Ularning jamiyatga solayotgan xavfi haqida mutaxassislar fikri va jinoyatga nisbatan jazo tartibi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Kiberurush, Cybersecurity Ventures ma'lumotlari, Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi (CSIS), kiberjinoyat uchun javobgarlik masalalari, xakerlar, elektron resurslar.

Абстрактный

В этой статье представлены рекомендации о том, как происходит киберпреступность и как ее предотвратить. Обсуждались выдумки экспертов об опасности, которую они представляют для общества, и порядке наказания за преступление.

Ключевые слова: Кибервойна, данные Cybersecurity Ventures, Центр стратегических и международных исследований (CSIS), вопросы ответственности за киберпреступность, хакеры, электронные ресурсы.

Abstract

This article provides recommendations on how cybercrime occurs and how to prevent it. Experts' fiction about the danger they pose to the society and the punishment procedure for the crime were discussed.

Keywords: Cyberwar, Cybersecurity Ventures data, Center for Strategic and International Studies (CSIS), cybercrime accountability issues, hackers, electronic resources.

21-asrga kelib texnika olami shu qadar rivojlandiki, go'yo kashf qilinmagan yangilik, yaratilmagan ixtiro qolmadi. Bu rivojlanish bir paytning o'zida ulkan muvaffaqiyatlarni olib kelgan bo'lsada, bir vaqtning o'zida kata jinoyatlarga ham yo'l ochib berdi. Xususan kiberjinoyatchilikka. Kiberjinoyat - kompyuter va tarmoqning bitgalikdagi aloqasi ostida sodir etiluvchi jinoyat turidir. Kompyuter jinoyat paytida maqsadli yo'naltirilgan qurol vazifasini bajarib beradi. Kiberjinoyat kimningdir xavfsizligiga va moliyaviy tomoniga zarar yetkazish maqsadida sodir etiladi. Xalqaro chegaralarni kesib o'tuvchi va kamida bitta milliy davlatning xatti-harakatlarini o'z ichiga olgan kiberjinoyatlar ba'zan kiberurush deb ataladi. Uorren Baffet kiberjinoyatni "Insoniyatning birinchi raqamli muammosi" deb tariflaydi va "insoniyat uchun real xavf tug'diradi" deb qo'shimcha qiladi¹.

2014-yilda chop etilgan hisobotda (McAfee homiyligida) jahon iqtisodiyotiga yetkazilgan yillik zarar 445 milliard dollarni tashkil qilgan. Cybersecurity Ventures tomonidan 2016-yilgi hisobotda kiberjinoyatlar natijasida yetkazilgan global zararlar 2021-yilga kelib yiliga 6 trillion dollargacha, 2025-yilga kelib esa 10,5 trillion dollargacha ko'tarilishi bashorat qilingan edi. 2012-yilda AQSHda onlayn kredit va debet kartalaridagi fribgarlik oqibatida taxminan 1,5 milliard dollar yo'qotilgan. 2018-yilda Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi (CSIS) tomonidan McAfee bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, har yili global YaIMning qariyb 1%, ya'ni 600 milliard dollarga yaqini kiberjinoyatlar tufayli yo'qoladi. Jahon Iqtisodiyoti Forumi 2020 Global Risk hisobotida uyushgan kiberjinoyatlar idoralari jinoiy faoliyatni onlayn qilish uchun kuchlarini birlashtirayotganini tastiqladi, shu bilan birga ularning aniqlash va jinoiy javobgarlikka tortish ehtimoli AQSHda 1% dan kamroqni tashkil qiladi².

¹ Source: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kiberjinoyat>

² Source: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kiberjinoyat>

An'anaviy jinoyatchilikning kamayishi bilan global hamjamiyatlar kiberjinoyatlarning muntazam o'sishiga guvoh bo'lishda davom etmoqda. Kiberjinoyat moliyaviy jinoyatlardan tortib firibgarlikgacha, kiberpornografik savdo va reklama firibgarliklari orqali keng ko'lamli faoliyatni o'z ichiga oladi.

So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda saytlarni buzib kirish, virusli dasturlar tarqatish kabi holatlar haqida xabarlar ko'paydi. Kiberjinoyatlar, ayniqsa pandemiya vaqtida jiddiy muammolardan biriga aylandi. Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida kompyuter texnikasi vositalaridan foydalanib sodir etiladigan jinoyatlar va ularga nisbatan javobgarlik ko'zda tutilgan. Jumladan, ushbu kodeksning 278-moddasiga ko'ra, o'zganing kompyuter uskunasini qasddan ishdan chiqarish, xuddi shuningdek kompyuter tizimini buzish :

- 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilib, 66 mln 900 ming so'mdan 89 mln 200 ming so'mgacha miqdorda jarima.

- 2 yilgacha ozodlikni cheklash.

- 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

- Shuningdek, mazkur harakatlarni guruh bo'lib, takrorar yoki xavfli retsivist tomonidan sodir etish 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolashga sabab bo'lishi mumkin.

Joriy yilning 7-fevral kuni Moskva shahrida bo'lib o'tgan Kiber xavfsizlik bo'yicha xalqaro forum (Cyber Security Forum-2017) da kiber jinoyatlar olamida bugun eng ko'p tarqalgan 3 ta xuruj qayd etildi. Ekspertlarning fikricha, fishing orqali ma'lumotlarni o'g'irlash, maxfiy maqsadga ega mobil ilovalar orqali elektron qurilmalarga kirib borish va aloqaning himoya qilinmagan kanallarini tomosha qilish orqali bugun ko'pchilik internet foydalanuvchilari kiberjinoyatchilarning qurboniga aylanmoqda. Shuningdek, bugungi kunda kiberjinoyatchilikda muayyan shaxsning yoki obyektning geografik joylashgan nuqtasi to'g'risida xabar tarqatish, shaxsiy ma'lumotlar bazasini buzib kirish kabi xizmatlar ommalashgan. Xakerlar bu kabi ma'lumotlarni internet va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan turli elektron resurslarga ularning foydalanish

shartlarini o'qimasdan turib kirishlari evaziga olishmoqda. Ya'ni, biz ijtimoiy tarmoqda duch keladigan "Necha yil yashaysiz?", "AQSH prezidenti siz haqingizda nima deydi?" , "Qaysi Gollivud aktyoriga o'xshaysiz" kabi xizmatlar aslida fishing bo'lib, insonlar ulardan foydalanish chog'ida ularning shartiga rozi bo'ladi va o'zlari to'risidagi ma'lumotlarni ularga hadya qilgan bo'ladi³.

[2000 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jinoyatchilikning oldini olish va huquqbuzarlar bilan muomala qilish bo'yicha](#) o'ninchi Kongressi kiber jinoyatlarni besh toifaga ajratdi: ruxsatsiz kirish, kompyuter ma'lumotlari yoki dasturlariga zarar etkazish, kompyuter tizimi yoki tarmog'ining ishlashiga to'sqinlik qilish uchun sabotaj, ruxsatsiz ushlab tizim yoki tarmoq ichidagi ma'lumotlar va kompyuter josusligi⁴

Ransomware - bu fayllarga kirishni cheklash uchun kiberto'plashda qo'llaniladigan zararli dastur turi bo'lib, ba'zida to'lov to'lanmasa, ma'lumotlarni doimiy ravishda o'chirib tashlash bilan tahdid qiladi. Ransomware global muammo bo'lib, 2021-yilda butun dunyo bo'ylab 300 milliondan ortiq hujumlar sodir bo'ladi. 2022-yilgi Unit 42 Ransomware Threat Report hisobotiga ko'ra, 2021-yilda [Norton](#) tomonidan ko'rib chiqilgan ishlar bo'yicha o'rtacha to'lovga talab 144 foizga oshib, 2,2 million dollarga yetdi va 85 foizni tashkil etdi. o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini qorong'u veb-axborot omborlarida ko'rsatgan qurbonlar sonining ko'payishi. 2021 va 2022-yillarda qariyb 400 million dollarlik yo'qotish to'lov dasturi hujumlarining oddiy odamlarga ta'sirini ko'rsatuvchi statistik ma'lumotlardan biri xolos⁵.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, bu soniya sari rivojlanib borayotgan shiddatli davrda, har qanday tashqi muhitning zarbalariga dosh berishi uchun, shaxs - eng avvalo ilmiy, yetti o'lchab bir kesadigan va texnika, internet vositalarini yaxshi bilishi kerak. O'zining shaxsiy ma'lumotlarini, shaxsiy hisob

³ Source: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kiberjinoyat>

⁴ Source: <https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime>

⁵ Source: <https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime>

raqamlarini o'zgaga oshkor qilmasligi zarur. Iloji boricha qonun doirasida ish ko'radigan ijtimoiy xizmatlardan foydalanishni maslahat beramiz.

Foydalanilgan manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi
2. Source: [Source: https://uz.wikipedia.org/wiki/Kiberjinoyat](https://uz.wikipedia.org/wiki/Kiberjinoyat)
3. Source: <https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime>